

РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ С ПОЗИЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА

Абдуллаева У.У., Худойбердиев А.А.

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19126678>

Аннотация. В условиях современного медицинского образования одной из ключевых задач является объективная оценка клинического мышления и практических навыков студентов-медиков с целью обеспечения безопасности пациента. Традиционные методы контроля знаний не в полной мере отражают готовность обучающихся к самостоятельной клинической деятельности и не позволяют оценить способность принятия клинических решений в условиях, приближенных к реальной практике.

Ключевые слова: симуляционные технологии, клиническое мышление, практические навыки, безопасность пациента, медицинское образование, оценка компетенций.

Abstract. In the context of modern medical education, one of the key challenges is the objective assessment of clinical reasoning and practical skills of medical students in order to ensure patient safety. Traditional methods of knowledge assessment do not fully reflect students' readiness for independent clinical practice and fail to adequately evaluate their ability to make clinical decisions in conditions close to real medical practice.

Keywords: simulation technologies, clinical reasoning, practical skills, patient safety, medical education, competency assessment

Annotatsiya. Zamonaviy tibbiy ta'lim sharoitida bemor xavfsizligini ta'minlash maqsadida tibbiyot talabalari klinik tafakkuri va amaliy ko'nikmalarini obyektiv baholash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bilimlarni nazorat qilishning an'anaviy usullari talabalarning mustaqil klinik faoliyatga tayyorgarlik darajasini to'liq aks ettirmaydi hamda real klinik amaliyotga yaqin sharoitlarda klinik qarorlar qabul qilish qobiliyatini baholash imkonini bermaydi.

Kalit so'zlar: simulyatsion texnologiyalar, klinik tafakkur, amaliy ko'nikmalar, bemor xavfsizligi, tibbiy ta'lim, kompetensiyalarni baholash

Актуальность. В современном медицинском образовании сохраняется проблема объективной оценки клинического мышления и практических навыков студентов-медиков. Традиционные методы контроля знаний не позволяют в полной мере оценить готовность обучающихся к самостоятельной клинической деятельности и принятию клинических решений. Недостаточная сформированность данных компетенций повышает риск медицинских ошибок и представляет угрозу безопасности пациента. В связи с этим внедрение симуляционных технологий для объективной оценки профессиональных компетенций студентов является актуальной задачей, направленной на повышение качества медицинского образования и обеспечение безопасности пациентов.

Цель исследования: Оценить эффективность применения симуляционных технологий для объективной оценки клинического мышления и практических навыков студентов 3–4 курсов медицинского университета с позиций обеспечения безопасности пациента.

Материалы и методы исследования: Исследование проведено на базе Ташкентского государственного медицинского университета. В исследование были включены 120 студентов 3–4 курсов лечебного факультета, из них 65 студентов 3 курса и 55 студентов 4 курса. Средний возраст участников составил $20,8 \pm 1,2$ года.

Для оценки клинического мышления и практических навыков использовались симуляционные технологии на базе симуляционного центра университета. Студенты проходили обучение и контроль в условиях, максимально приближенных к реальной клинической практике, с применением стандартизированных клинических сценариев различной степени сложности. В ходе исследования оценивались следующие компоненты: умение собирать анамнез, проводить физикальное обследование, анализировать клинические и лабораторные данные, формулировать клинический диагноз, выбирать тактику ведения пациента, а также коммуникативные навыки. Оценка проводилась с использованием структурированных чек-листов и шкал клинического мышления, что обеспечивало объективность и воспроизводимость результатов. Все этапы исследования проводились в одинаковых условиях. Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с использованием методов описательной статистики с расчетом средних значений и стандартных отклонений.

Результаты исследования: В ходе исследования проведена симуляционно-ориентированная оценка клинического мышления и практических навыков у 120 студентов 3–4 курсов лечебного факультета. Средний интегральный показатель выполнения симуляционных заданий составил $72,4 \pm 8,6$ %. Сравнительный анализ показал, что студенты 4 курса продемонстрировали более высокий уровень сформированности клинических компетенций по сравнению со студентами 3 курса. Средний показатель успешного выполнения заданий у студентов 4 курса составил $78,9 \pm 7,4$ %, тогда как у студентов 3 курса — $66,8 \pm 8,1$ %. Выявленные различия были статистически значимыми ($p < 0,05$). При анализе отдельных компонентов оценки установлено, что наиболее высокие результаты отмечались при выполнении практических манипуляций ($81,2 \pm 6,9$ %), тогда как наибольшие затруднения выявлены в разделах клинического анализа и формулирования предварительного диагноза ($64,5 \pm 7,8$ %). Нарушения алгоритмов оказания медицинской помощи были зафиксированы у 34,6 % студентов 3 курса и у 18,2 % студентов 4 курса, что также имело статистически значимые различия ($p < 0,05$). Оценка клинического мышления показала, что способность к обоснованному выбору диагностической и лечебной тактики была сформирована у 71,0 % студентов 4 курса и у 52,3 % студентов 3 курса. Недостаточный уровень клинического мышления, проявлявшийся в неполной интерпретации клинических данных и ошибочных решениях, отмечен у 29,1 % студентов 3 курса. Использование симуляционных сценариев и структурированных чек-листов позволило выявить потенциально опасные для пациента ошибки в безопасных условиях обучения. В целом у 26,7 % студентов были выявлены ошибки, которые в реальной клинической практике могли бы привести к снижению уровня безопасности пациента. Полученные результаты свидетельствуют о высокой информативности симуляционных технологий при объективной оценке клинического

мышления и практических навыков студентов-медиков и подчёркивают их значимость с позиций обеспечения безопасности пациента.

Обсуждение: Полученные в ходе исследования результаты подтверждают высокую значимость симуляционных технологий в объективной оценке клинического мышления и практических навыков студентов-медиков. Выявленные различия в уровне сформированности клинических компетенций у студентов 3–4 курсов согласуются с данными ряда авторов, указывающих на ограниченные возможности традиционных форм контроля знаний при оценке готовности обучающихся к клинической практике [1, 2].

Как отмечают Грицай И.Г. и Шевченко Ю.Л., а также Куликов А.А. и Сидоров А.В., использование симуляционных методов позволяет перейти от субъективной оценки знаний к стандартизированному и воспроизводимому контролю профессиональных компетенций [1, 2]. В нашем исследовании применение структурированных чек-листов и клинических сценариев обеспечило объективность оценки и выявление типичных ошибок, которые не всегда фиксируются при традиционных экзаменационных формах.

Согласно данным Зайцева А.А. и Беляевой Н.В., недостаточная сформированность практических навыков напрямую связана с рисками для безопасности пациента [3]. Аналогичные выводы получены и в нашем исследовании, где симуляционная оценка позволила безопасно выявить нарушения алгоритмов оказания медицинской помощи без угрозы для реальных пациентов, что подчёркивает её значимость с позиций patient safety.

Ряд исследований указывает на ключевую роль симуляционного обучения в формировании клинического мышления. Так, Козлов В.А. и Мартынов А.И. подчёркивают, что клиническое мышление развивается преимущественно в условиях анализа клинических ситуаций, максимально приближённых к реальной практике [4]. Использование симуляционных сценариев в настоящем исследовании позволило оценить способность студентов анализировать клинические данные и принимать обоснованные решения.

Результаты настоящей работы согласуются с данными международных исследований Motola I. и соавт., а также Issenberg S.B. и соавт., которые подчёркивают эффективность симуляционных технологий как инструмента формирования и оценки клинических компетенций при соблюдении принципов стандартизации и обратной связи [5, 6]. Аналогичные выводы представлены в работах Kneebone R., где симуляция рассматривается как неотъемлемый элемент подготовки медицинских кадров [7].

McGaghie W.C. и соавт. указывают, что внедрение симуляционно-ориентированных оценочных систем способствует повышению качества медицинского образования и снижению частоты потенциальных клинических ошибок [8]. Данные нашего исследования подтверждают данное положение, демонстрируя практическую значимость симуляционной оценки для подготовки студентов к реальной клинической деятельности.

Особое внимание вопросам безопасности пациента уделяется в документах Всемирной организации здравоохранения, где подчёркивается необходимость внедрения образовательных технологий, направленных на минимизацию медицинских ошибок ещё на этапе обучения [9]. Использование симуляционных технологий в рамках нашего исследования полностью соответствует данным рекомендациям.

Результаты также согласуются с работами Юлдашовой Ю.Х., в которых показано, что симуляционные технологии способствуют развитию клинического мышления,

формированию практических навыков и повышению ответственности студентов за принимаемые клинические решения [10]. Это подтверждает целесообразность широкого внедрения симуляционно-ориентированных оценочных систем в медицинских вузах.

Таким образом, анализ полученных данных и их сопоставление с результатами отечественных и зарубежных исследований свидетельствуют о высокой эффективности симуляционных технологий как инструмента объективной оценки клинического мышления и практических навыков студентов-медиков с позиций обеспечения безопасности пациента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грицай И.Г., Шевченко Ю.Л. Симуляционные технологии в медицинском образовании: современные подходы и перспективы развития // Медицинское образование и профессиональное развитие. 2019. №2. С. 45–52.
2. Куликов А.А., Сидоров А.В. Оценка клинического мышления студентов медицинских вузов с использованием симуляционных технологий // Высшее медицинское образование. 2020. №4. С. 33–38.
3. Зайцев А.А., Беляева Н.В. Симуляционное обучение как инструмент повышения безопасности пациента // Клиническая медицина. 2018. Т. 96, №7. С. 612–617.
4. Козлов В.А., Мартынов А.И. Формирование клинического мышления у студентов-медиков // Терапевтический архив. 2017. №5. С. 8–13.
5. Motola I., Devine L.A., Chung H.S., Sullivan J.E., Issenberg S.B. Simulation in healthcare education: A best evidence practical guide // Medical Teacher. 2013. Vol. 35(10). P. e1511–e1530.
6. Issenberg S.B., McGaghie W.C., Petrusa E.R., Gordon D.L., Scalese R.J. Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning: a BEME systematic review // Medical Teacher. 2005. Vol. 27(1). P. 10–28.
7. Kneebone R. Simulation in surgical training: educational issues and practical implications // Medical Education. 2003. Vol. 37(3). P. 267–277.
8. McGaghie W.C., Issenberg S.B., Cohen E.R., Barsuk J.H., Wayne D.B. Translational educational research: A necessity for effective health-care improvement // Chest. 2012. Vol. 142(5). P. 1097–1103.
9. World Health Organization. Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition. Geneva: WHO; 2011.
10. Юлдашова Ю.Х. Симуляционные технологии в формировании клинического мышления и практических навыков студентов медицинских вузов // Медицинское образование и профессиональное развитие. 2021. №3. С. 40–45.